

УЧЁТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО МЕЖЪЯЗЫКОВОГО И ВНУТРИЯЗЫКОВОГО ПЕРЕНОСА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

CONSIDERATION OF POSITIVE INTERLINGUAL AND INTRALINGUAL TRANSFER WHILE TEACHING FOREIGN LANGUAGES

ЗОЛОТАЯ ЕЛИЗАВЕТА ЛЕОНИДОВНА,

ассистент,

Санкт-Петербургский государственный университет.

ZOLOTAYA ELIZAVETA LEONIDOVNA,

assistant,

Saint Petersburg State University.

Данная статья посвящена проблеме лингводидактического потенциала межъязыковой и внутриязыковой интерференции при обучении иностранным языкам. Обсуждаются ключевые концепции, связанные с понятием межъязыкового и внутриязыкового переноса на разных уровнях. Обосновывается идея о том, что явления межъязыкового и внутриязыкового переноса обладают определенным лингводидактическим потенциалом, следовательно, их особенности стоит учитывать в работе с обучающимися и в процессе планирования урока иностранного языка. Данное суждение подтверждается результатами анкетирования, проведенного в двух группах обучающихся среднего школьного возраста.

This article is devoted to the problem of the linguodidactic potential of interlingual and intralingual interference in teaching foreign languages. In the article, the key concepts related to the terms of interlingual and intralingual transfer at different levels are discussed. The author justifies the idea that both interlingual and intralingual transfer have a certain linguodidactic potential, therefore, the features of these phenomena should be taken into account while working with students and in the process of lesson planning. This judgment is confirmed by the results of a survey conducted in two groups of middle school students.

Ключевые слова: *межъязыковая интерференция, внутриязыковая интерференция, трансференция, языковой контакт, обучающиеся средней школы.*

Key words: *interlingual interference, intralingual interference, transference, language contact, secondary school students.*

Осваивая иностранный язык, обучающиеся регулярно сталкиваются с разнообразными психолингвистическими феноменами, затрудняющими или облегчающими данный процесс. Одним из важных феноменов, оказывающих влияние на овладение обучающимися языковыми единицами, считают явление языковой интерференции, представляющее собой взаимодействие языковых единиц и систем в сознании и речи говорящего. Отметим, что изначально под явлением языковой интерференции понимали «частичное языковое совпадение, при котором языковая единица оказывается элементом двух систем одновременно», то есть рассматривали преимущественно *межъязыковую интерференцию*, возникающую при контакте двух и более языков [6, с. 279]. Позднее в лингвистическую и методическую науки

вошло понятие *внутриязыковой интерференции*, определяющееся как «взаимодействие форм и моделей внутри одного изучаемого языка, следствием которого являются разнообразные отклонения от его норм» [4, с. 68]. Исследования, связанные с феноменом интерференции, не теряют своей актуальности, поскольку терминологические споры, связанные с данным понятием, продолжаются и в наши дни.

Традиционно языковую интерференцию трактуют как негативный феномен (труды У.Вайнрайха, Э.Хаугена, Чойбоновой Б.М., Самаровой О.В., Розановой С.П.), так как проявления и межъязыковой, и внутриязыковой интерференции, существуя на всех языковых уровнях, провоцируют нарушения языковых норм, и, как следствие, приводят к ошибкам. Большое количество работ, посвященных явлению языковой интерференции, связаны непосредственно с вопросами его предупреждения или преодоления. В рамках данной статьи предлагается сместить фокус с негативного влияния интерферентных явлений на их возможный лингводидактический потенциал, выявив ключевые особенности положительного межъязыкового и внутриязыкового переноса.

Межъязыковой перенос может наблюдаться на протяжении всего процесса изучения иностранного языка, при этом наиболее ярко он проявляется именно на начальных этапах: сложности может вызывать как воздействие родного языка, так и влияние других изучаемых на данный момент иностранных языков. Согласно наиболее часто используемой классификации интерферентных явлений, межъязыковая интерференция глобально проявляется на трех языковых уровнях: фонетическом, лексическом, грамматическом [1, с. 36]. При этом на фонетическом уровне межъязыковая интерференция часто проявляется в виде возникновения у обучающегося иностранного акцента, тогда как для лексического уровня характерно пословное калькирование отдельных лексем, а также подмена их значений. Также особым препятствием для обучающихся на лексическом уровне становится наличие так называемых «ложных друзей переводчика»: примерами таких слов в русском и английском языках могут являться следующие лексемы: брит. *rock* и русск. «рок», брит. *magazine* и русск. «магазин», брит. *fabric* и русск. «фабрика». Наконец, грамматический уровень характеризуется искажением структуры одного языка под влиянием другого как в области морфологии, так и в области синтаксиса.

Тем не менее, межъязыковой перенос имеет определенный лингводидактический потенциал, что позволяет в некоторых случаях рассматривать его как трансференцию – явление, которое положительно влияет на процесс изучения языка, не вызывая при этом нарушения норм, но «стимулируя уже существующие закономерности» [7, с. 86]. Прежде всего, языковая трансференция особенно ярко проявляется на уровне лексики, во многом благодаря наличию в языке заимствований, лексем, принадлежащих к языкам одной группы, интернационализмов (ср. нем. *die Haare* и брит. *hair*, нем. *die Hand* и брит. *hair*, франц. *bleu* и англ. *blue*). Подчеркнем, что наличие такого рода словоформ способствует значительному повышению мотивации обучающихся и снятию ряда трудностей.

Не стоит отрицать и наличие грамматической трансференции в процессе изучения ряда языков. Отметим, что особенности трансференции будут разными в зависимости от характера языков, находящихся в контакте. Так, для русскоязычного школьника, начинающего осваивать английский язык в качестве первого иностранного языка, факт наличия в родном и иностранном языке универсальных грамматических категорий (существительного, обозначающего предметность; глагола со значением процессуальности; прилагательного, подразумевающего наличие признака) будет значительно облегчать процесс освоения иноязычной грамматики [5, с. 211]. При освоении ряда индоевропейских языков на более продвинутых этапах положительное влияние будет иметь место за счёт наличия в контактирующих языках следующих категорий: артикль, род, число, одушевлённость и неодушевлённость, падеж. Схожая тенденция сохраняется и в процессе освоения обучающимися некоторых видовре-

менных глагольных форм в разных языках: так, выучив ряд неправильных глаголов в английском языке, обучающийся сможет быстрее освоить их в немецком языке, это же касается и временных форм *Perfekt* и *Passé composé*, а также *Plusquamperfekt* и *Plus-que-parfait* в немецком и французском языках.

Далее выявим возможные положительные особенности *внутриязыкового переноса*. Под термином *внутриязыковой интерференции* понимают явление, возникающее вследствие взаимодействия языковой формы, усвоенной обучающимся ранее, и недавно изученными им языковыми единицами в процессе освоения иностранного языка [3, с. 131]. Данное явление также подразумевает смещение дифференциальных признаков, значений и форм языковых единиц, находящихся в контакте. К причинам *внутриязыкового переноса* относят наличие контактирующих явлений в рамках изучаемого языка, а также лингвopsихологические особенности его усвоения конкретным обучающимся. Подобно *межъязыковой интерференции*, *внутриязыковой перенос* проявляется на фонетическом, лексическом, грамматическом уровнях, нередко выражаясь в виде разнообразных ошибок и нарушении обучающимся речевых норм.

Тем не менее, *внутриязыковой перенос* также обладает определенным лингводидактическим потенциалом. *Внутриязыковая интерференция* может проявляться как перенос навыков для решения типовых задач [2, с. 8]. Трансференция навыков имеет место в ситуациях, когда для решения конкретной задачи обучающемуся требуется выполнить ряд действий по аналогии. Так, после усвоения видовременных форм *Present Continuous* и *Present Perfect* в английском языке, обучающиеся смогут быстрее освоить аналогичные формы для прошедшего и будущего времён. Схожие тенденции можно заметить и работая над правилами, связанными с использованием косвенной речи, употреблением условных предложений, конструкций *Complex Object* и *Complex Subject*. Отметим, что положительный перенос может касаться не только отдельных навыков: так, он может проявляться в виде трансференции учебных умений, знаний и памяти. Подчеркнём, что такой вид трансфера будет характерен не только для *внутриязыкового переноса*, но и для *межъязыкового*. Осваивая приемы работы с различными текстами, выполняя задания для формирования навыков, обучающийся не только углубляет свои знания в области иностранного языка, но и совершенствует универсальные учебные умения.

Также отметим, что коррекция собственных ошибок и самоконтроль, являющиеся частыми спутниками *внутриязыкового трансфера*, обладают значимым лингводидактическим потенциалом. Так, навык самокоррекции положительно влияет на развитие у обучающихся сознательности и языковой интуиции.

Проанализировав теоретическую информацию, связанную с лингводидактическим потенциалом *межъязыкового* и *внутриязыкового переноса*, обратимся к результатам анкетирования, проведенного в Центре иностранных языков для детей при Санкт-Петербургском государственном университете. Исследование проводилось в двух группах. Обучающиеся первой группы изучали английский язык в качестве первого иностранного языка как в школе, так и в Центре. Обучающиеся второй группы изучали французский язык в качестве второго иностранного языка исключительно в Центре, при этом в школе данные обучающиеся изучают английский язык. Количество обучающихся в первой группе составляет 13 человек, во второй группе – 11 человек, при этом все обучающиеся являются представителями среднего школьного возраста (13-15 лет).

В рамках анкетирования обучающимся обеих групп были предложены вопросы, связанные с особенностями усвоения ими иностранного языка. Более половины участников первой группы отметили, что изучение английского языка дается им легче благодаря знанию русского языка, при этом все участники считают, что родной язык оказывает и отрицательное воздействие на процесс освоения английского языка. Было выяснено, что данные труд-

ности касаются в большей степени фонетической стороны речи, а также усвоения некоторых грамматических категорий (видовременные формы в английском и русском языках, артикли, множественное число некоторых существительных). Также опрошенные обучающиеся отметили, что, на их взгляд, на данный момент они испытывают меньше сложностей, вызванных межъязыковой интерференцией, в сравнении с начальным этапом обучения. Добавим, что абсолютное большинство опрошенных отметило, что испытывает влияние трансференции в процессе изучения английского языка, по большей части в области грамматики.

Заслуживают внимания и результаты анкетирования второй группы. Так, абсолютное большинство обучающихся подтвердило, что, по их мнению, процесс изучения второго иностранного языка проходит значительно легче. Также в рамках анкетирования было выяснено, что при изучении французского языка английский язык помогает им на лексическом, реже – на грамматическом уровне. Подчеркнем, что все обучающиеся выделили и негативное влияние, которое оказывает английский язык – преимущественно на фонетическом уровне. При этом отмечалось, что влияние русского языка на процесс освоения французского языка оставалось практически минимальным.

Таким образом, в настоящей статье были рассмотрены лингводидактические возможности применения влияния межъязыкового и внутриязыкового переноса. Следует отметить, что языковой перенос может оказывать как отрицательное, так и положительное влияние на процесс изучения иностранного языка. На наш взгляд, задача преподавателя в данном случае — учитывать особенности и характер интерферентных явлений, при этом стимулируя возникновение трансференции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вайнрайх У. Языковые контакты. Киев: Вища школа, 1979. 263 с.
2. Гураль С.К., Сорокина Е.И. Интерферентные языковые явления и положительный перенос (английский, французский и итальянский языки) // Вестн. Том. гос. ун-та. 2012. № 354. С. 7-11.
3. Казимилова И.С. К проблеме влияния внутриязыковой интерференции на изучение иностранного языка в экономическом вузе (на материале французского языка) // Актуальные проблемы общей теории языка, перевода, межкультурной коммуникации и методики преподавания иностранных языков. Сборник статей по материалам межвузовской студенческой научно-практической конференции. 2019. № 7. С.129-134.
4. Розанова С.П. Динамика внутриязыковой лексической интерференции и её нейтрализация // Полилингвальность и транскультурные практики. 2009. № 1. С.67-74.
5. Самарская С.В. Влияние межъязыковой грамматической трансференции и интерференции на изучение иностранного языка // Актуальные вопросы филологии и педагогической лингвистики. 2017. № 3(27). С.210-216.
6. Хауген Э. Проблемы двуязычного описания // Новое в лингвистике. 1972. № 6. С. 277-289.
7. Щербакова М.В. Особенности обучения второму иностранному языку студентов языковых факультетов // Вестник ВГУ. 2003. № 2. С. 85-88.

© Золотая Е.Л., 2024.